

மலர்வதியின் நாவல்களில் பெண்ணியம்

வினோ ராஜ் .லா

முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்

இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர்

முனைவர் ஆ. ஸ்ரீகண்டன்

துறைத்தலைவர்

இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர்

(மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் இணைவு பெற்றது)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 2

மாதம்: ஜூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233052>

zenodo.8233052

சமுதாயம் என்பது தனித்தனி மனிதர்களின் கட்டமைப்பு ஆகும். ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்வதால் குடும்பத்தில் உள்ள உறவுகள் தழைக்கின்றன. ஒரு சமுதாயத்தில் பெண்ணின் பங்கு இன்றியமையாத ஒன்றாகும். எனினும் இந்த சமூகமானது பெண்ணுக்குரிய மரியாதையை வழங்குவதில்லை. மேலும் அவளை மனிதப் பிரவியாக மதிக்காமல் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் கருவியாகவே கருதுகிறது. அச்சம், மடம், நாணம் என்ற வரையறைகள் அவளை அடிமைப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டன. கற்பு என்னும் மாபெரும் மதிப்பு அடிப்படையிலான கட்டுப்பாடு பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரியதாகக் காணப்படுகிறது. தங்கள் விடுதலையை விட்டுக் கொடுக்கவும், தங்கள் தேவைகளை அடக்கிக் கொள்ளவும், தங்கள் உணர்வுகளை மறைத்துக் கொள்ளவும், எல்லாவற்றிலும் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளவும் பழகியவர்கள் இந்திய பெண்கள். அந்த வகையில் குமரி மாவட்டத்தில் பிறந்து, குமரி மாவட்ட மக்களின் வட்டார வழக்குச் சொல்லை எழுத்தாக்கி, தனது மூன்று நாவல்களிலும் பெண்களின் வாழ்வியலை சுமந்து, அன்றாடம் அவர்கள் சந்திக்கும் சவால்களையும், வலிகளையும், பதிவு செய்துள்ளார் நாவலாசிரியர் மலர்வதி. பெண்ணியம் பேசும் தனது நாவல்களில் ஜாதியின் பெயராலும், செய்யும் தொழில்களின் பெயராலும், வறுமை மற்றும் அத்துமீறல்களாலும், பெண்கள் சந்திக்கும் அவலங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் ஆசிரியரின் பெண்ணிய சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

மனித சமுதாயம் தோன்றிய காலந்தொட்டே பெண் என்பவள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றாள். பெண் என்னும் பிறப்பு சுமைகளைத் தாங்கும் அடையாளமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பெண்கள் பல துன்பங்களை அனுபவிப்பவர்களாகவே உள்ளனர். இந்நிலை மாற பெண்கள் பெற்றோர்களால் மிகவும் பாதுகாப்பாக வளர்க்கப்பட்டாலும் வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளில் சமூகத்தில் உடல்நீதியாகவும், மனநீதியாகவும் பல்வேறு பிரச்சினைகளில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

கல்வி கற்க உரிமையின்மை, மண வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள், வரதட்சணை கொடுமைகள், பெண்கற்பு பறிக்கப்படுதல், மற்றும் விதவை கோலங்கள் முதலிய சிக்கல்கள் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்றன. பெண்களின் வாழ்வில் காணப்படும் இக்குறைபாடுகளை நீக்குவது சமுதாய மாற்றத்திற்கு உறுதுணையாக அமையும். இப்பிரச்சினைகளை நாவலாசிரியர் மலர்வதியின் நாவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பெண்ணியம்

பெண்ணியம் என்பது பெண்களின் வாழ்க்கைநிலை, அவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு, முன்னேற்றச் செயல்பாடுகள், அதில் ஏற்படும் தடைக்கற்களை களையும் முனைப்புகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும். 1890 ஆம் ஆண்டு முதல் “Womanism” என்ற சொல்லின் இடத்தை “Feminism” என்ற சொல் பெற்றது.¹ “Feminism” என்ற ஆங்கில சொல் “Femina” என்ற இலத்தீன் மொழி சொல்லின் திரிபு ஆகும். இச்சொல் தமிழில் பெண்ணியம், பெண்ணிலைவாதம், பெண்நிலைஏற்பு, மகளிரியல், பெண்நலக் கொள்கை ஆகிய சொற்களால் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. பெண் என்னும் சொல் பெண்மைக்குரிய இயல்புகளை உடையவள் என்று பொருள் படும். இச்சொல் முதலில் பெண்களின் பாலியல் பண்புகளைக் குறிக்கவே பயன்பட்டு வந்தது. பிற்காலத்தில் இச்சொல் பெண்களின் உரிமைகளைப் பேசுவதற்காகக் குறிக்கப்பட்டது. Delux ஆங்கில தமிழ்ப் பேரகராதி பெமினிசம் என்பதற்குப் “பெண்களின் உரிமையை வற்புறுத்தும் ஒரு இயக்கம்” என்று விளக்கம் தந்துள்ளது. பெண்ணியம் என்பது பெண்களுக்கான உரிமைகளைப் பெற்றுத் தருவது மட்டுமல்ல சமூகத்தையே மாற்றி அமைக்க முயல்வதாகும். இது பெண்களை தாழ்வு படுத்தும் சமூக, அரசியல், பொருளாதார

நடைமுறைகள், கட்டமைப்புகள் மற்றும் சமத்துவமின்மையை கவனப்படுத்தும் சமூக கலாச்சார அரசியல் இயக்கங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் கோட்பாடுகளின் தொகுப்பாகும். ஆண், பெண் சமத்துவத்தில் கவனம் செலுத்தும் கோட்பாடாகவும் இது வரையறுக்கப்படுவதுண்டு. “மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ கில்லேன் கண்டாய்” என்று உறுதியான உரிமைக் குரல் எழுப்பிய ஆண்டாள் நாச்சியாரைப் போல நாவலாசிரியர் மலர்வதியும் பெண்ணியத்திற்காகக் குரல் கொடுப்பதைக் காண முடிகிறது.

பெண்ணியம் - அறிஞர்கள் கருத்து

“பெண்களின் தாழ்நிலையை ஆராய்ந்து அதனை மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் வழிமுறைகள் பெண்ணியம்” என்கிறார் கார்டன்.

“பெண்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து ஓர் ஆற்றலை உருவாக்கி, பெண்மை அதன் தன்மையில் ஆண்களோடு மாறுபட்டிருப்பினும் அது ஆண்மைக்கு நிகரானது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது” என்பது ஜெயின் என்பவரின் கருத்து.

“பெண்ணியம் என்பது பெண்கள் பாலினப் பாகுபாட்டால் அனுபவிக்கும் தனிப்பட்ட பொருளாதாரத் துன்பங்களை எதிர்த்து மேற்கொள்ளும் இயக்கம்” என்கிறார் “புட்சர்”.

“தற்காத்துக் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”²

(குறள் - 56)

என்றதிருக்குறளில் உடலாலும் உள்ளதாலும் தன்னைக் காத்து, தன் கணவனின் நலன்களில் கவனம் வைத்து, தன் குடும்பத்திற்கு நலம் தரும் புகழையும், பெயரையும் காத்து, அறத்தைக் கடைபிடிப்பதில் சோர்வடையாமல் இருப்பவள் பெண் என்று உலக பெண்ணியத்திற்கு முழுவடிவம் தந்தவர் திருவள்ளுவரே.

‘சமூகத்திலும் வேலை செய்யும் இடங்களிலும் குடும்பத்திலும்நிலவும்பெண்ஒடுக்குமுறை, மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய பெண்களின் உணர்வு நிலைகளும் இந்நிலையில் மாற்றுவதற்குப் பெண்களும் ஆண்களும் எடுக்கும் உணர்வுப் புர்வமான நடவடிக் கைகளும் பெண்ணியத்தின் பரந்தப்பட்ட வரையறையாக இப்போதைய நிலையில் கொள்ளலாம்’³.

“நாம் கவனிக்க வேண்டிய செய்தி நம் பெண்களின் சீர்குலைவை நம் ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதுதான். தனக்குத் தானே எடுத்துக் கொண்ட இந்த வேலையில் ஆண் எப்போதும் நீதியுடனும் பிரித்தறிந்து பார்க்கும் நோக்குடனும் நடந்து கொண்ட தில்லை” என்று பெண்ணியம் குறித்து காந்தியடிகள் பேசுகின்றார்.⁴.

“பெண்ணடிமை தீரும் மட்டும் பேசும் திருநாட்டு மண்ணடிமை தீர்ந்து வரல் முயற்கொம்பே” என்பது பாரதிதாசனின் கருத்து.

“நமது கல்யாண தத்துவம் எல்லாம் சுருக்கமாய் பார்த்தால் பெண்களை ஆண்கள் அடிமையாக்கிக் கொள்வது என்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமே அதிலில்லை. அடிமைத்தனத்தை மறைத்து பெண்களை ஏமாற்றுவதற்கே சடங்கு முதலியவைகள் செய்யப்படுவதோடு அவ்வித கல்யாணத்திற்கு தெய்வீக கல்யாணம் என்பதாக ஒரு அர்த்தமற்ற போலிப் பெயரையும் கொடுத்துப் பெண்களை வஞ்சிக்கிறோம்” - பெரியார்.

மலர்வதியின் நாவல்களில் பெண்ணியம்

இன்றைய பெண் எழுத்தாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் மலர்வதி. இவருடைய நாவல்களில் முக்கியமாகவும், முதன்மையாகவும் இடம்பெறும் கரு “பெண்ணியம்” ஆகும். பெண்கள் தன்னம்பிக்கையோடு தம் சொந்த காலில் நிற்பது, சமுதாயத்திலும், சமூகத்திலும் முன்னேறுவது, வாழ்வில் தனது தேவைகளை உணர்த்துவது, பெண்களை மிகவும் கேவலமாக

இழிவுப்படுத்தும் அனைத்தையும் புறக்கணிப்பது என பெரும்பாலும் பெண்மையை மையப் படுத்தி அவர்களின் வெவ்வேறு பிரச்சனைகளைப் பேசுகிறது. மலர்வதின் நாவல்களில் பெண்ணியம் பற்றி ஐந்து விதமான பார்வைகள் காணப் படுகின்றன. அவை 1.வறுமை 2.ஆணாதிக்கம் 3.பாலியல் சுரண்டல் 4.காதல் தோல்விகள் 5. பொருளாதார சிக்கல் ஆகியவை ஆகும்.

வறுமை

மலர்வதியின் நாவல்களில் வறுமை பல இடங்களில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக பெண்களின் வறுமை ஆணித்தரமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. “காத்திருந்த கருப்பாயி” நாவலில் வறுமையின் கோரபிடியால் செல்லப்பன் வீட்டில் அஞ்சுக்கும், பத்துக்குமாக அல்லாடும் பெண்கதாபாத்திரங்களை வலி நிறைந்த வறுமை துயரோடு கூறியிருக்கிறார்.

“நாங்க ஏழைங்க தான் சார் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சேரவே சேராதா”⁶

என்ற சுந்தரியின் வார்த்தைகள் வறுமை, தாழ்வுமனப்பான்மையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. மேலும் முதலாளிகள் சாப்பிட்டு மிச்சம் வைக்கும் உணவைச்சாப்பிடும் நிலையும், அவர்களின் பழைய கிழிந்த துணிகளை அணியும் நிலையும் முதலாளி வர்க்கத்தை நம்பி வாழும் ஏழைப் பெண்களான சுந்தரி மற்றும் சுதாவின் வலியை நாவலில் காணமுடிகிறது. மேலும் காட்டுக்குட்டி நாவலில் வறுமையின் பிடியில் வாழும் ரோசம்மா பாட்டின் நிலையை இவ்வாறு கூறுகிறார்....

“ஓம்புல மோனே..நேத்தே கொவுர இட்ட அரி. நேத்து இடிச்ச களியேல ஒரே தலச் சுத்து...காலத்தே கும்பி அலந்து ஆவேல, அதான் இப்ப போட்டு நரக்கியிட்டு கிடக்கிறேன்”⁷.

“தூப்புக்காரி” நாவலில் கனகம் படும் வேதனையும் புரவசியின் வறுமையையும் இதயம் கனக்க கூறுகிறார்.

“வியர்வை நனைந்த சேலை புழுங்கி நூறியது .அடிப்பாவாடையின் நாடா இடுப்போடு ஒட்டிக்கொள்ள வியர்வை படிந்து போன இடம் சொறிப்பைக் கொடுக்க சொறிந்து கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள்.”⁸

என்ற வரிகள் மலர்வதியின் நாவல்களில் பெண் கதாபாத்திரங்கள் வறுமையால் படும் வேதனையை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறு பிறப்பால் ஏழைகளாகப் பிறந்த பெண்கள் வாழ்வில் உயர, படும்பாட்டை நாவலாசிரியர் படம்பிடித்து காட்டியுள்ளார்.

ஆணாதிக்கம்

கை, கால், சுயமாய் சிந்திக்க மூளை இருந்தும் சாவி கொடுத்தால் மட்டுமே இயங்கும் பொம்மைகள் பெண்கள் என்ற புதுக்கவிதை நாம் வாழும் இந்த சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலை குறித்து தெளிவாய் கூறுகிறது. இன்றைய சூழ்நிலையில் ஆணும் பெண்ணும் வேலைக்குச் சென்றால் தான் பொருளாதாரச் சிக்கலைச் சரி கட்ட முடியும். ஆண்களும் வேலைக்குப் போகும் பெண்களையே தேடித்திருமணம் செய்கின்றனர். பணக்கார ஆண் வர்க்கத்தினர் தங்களின் அதிகாரத்தால், பணபலத்தால் பெண்களை அடிமைப்படுத்துதல் அவலம் முற்காலந்தொட்டே இருந்து வருகிறது. இதனை மலர்வதியும் தனது நாவல்களில் வெளிப்படுத்துகின்றார். செல்லப்பனின் பண ஆதிக்கம், ரவியின் கொடூர குணம், மனோவின் ஏமாற்றும் குணம் இவைகளை ஆணாதிக்கத்தின் அதிகாரப் போக்காகச் சொல்லி, ஆண்கள் பெண்ணினத்தை அலட்சியம் செய்யும் போக்காக சாடி, ஆணாதிக்கத்திற்கு சவுக்கடிக் கொடுப்பதாக மலர்வதியின் நாவல்கள் அமைந்துள்ளன.

பாலியல் சுரண்டல்

பெண்கள் வாழ்வில் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால் நிறைந்த சுரண்டல் பாலியல் மட்டுமே.

இறைவன் படைப்பில் பெண்கள் மட்டுமே தாய்மை அடையும் மிக உயர்ந்த பேற்றினைக் கொடுத்திருக்கிறார். புனிதத்தன்மை கொண்ட பெண்களின் கற்பானது கயவர்களால் சுறையாடப்படுகிறது. பாலியல் கொடுமைகளால் பல பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்டு உள்ளதை நாளேடுகளும், திரைப்பட ஊடகங்களும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன. நாவலாசிரியர் மலர்வதி தனது மூன்று நாவல்களிலும் பெண்மை கதாபாத்திரங்கள் பாலியல் தீண்டலால் பரிதவிப்பதையும், வெளியே சொல்ல முடியாமல் தவிப்பதையும், பாலியல் கொடுமையில் இருந்து மீள முடியாமல் பெண்கள் படும் நரகப்பாட்டையும் இதயம் உறையும் எழுத்துக்களால் பதிவிடுகிறார். காத்திருந்த கருப்பாயி நாவலில்,

“நீ வேணுமுன்னா கருமியை முடிச்சு கிட்டு வா”

சிரித்தபடி அவன் சொல்லிக்கொண்டே போனான். இங்கு ஏழைப் பெண்களின் கற்பு, அதிகார வர்க்கங்களுக்கு விருந்தாவதை சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

காதல் தோல்விகள்

“வாழ்கையெனும் பயணத்தில் சரிந்து விழும் போது தனியே தடுக்கி விழும்போது

சாய்ந்து கொள்ள ஒரு துளி காதல் தேவை” என்று கூறும் நாவலாசிரியர் தனது நாவல்களில் காதலின் வலிகளையும், காதல் தவிப்புகளையும், காதலில் இழந்த கற்பையும், காதல் தோல்விகளையும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். காதலைப் பற்றி பெண் கவிதை பாடினால் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்து காமத் திற்காய் சுகம் தேடி அலைந்து இம்சையை கூட்டுகின்றனர் இதயமற நெஞ்சங்கள்.

இந்தப் பெண்கள் போத்திக்கொண்டு போனால் பிரச்சனை இருக்காது என்று ஆற்றிவுபடைத்த மனிதர்கள் கூறுகிறார்கள். இவ்வாறு தவறு என்று ஒன்று நடந்தால்

அது பெண்ணாலே என்று முத்திரை குத்தி விடுகிறது இன்றைய ஆண் வர்க்கம். காதலில் தோல்வி அடைந்த சுந்தரியையும், புவரசியையும் தன் இரு நாவல்களில் முதன்மை பாத்திரங்களாக சொல்லி, அவர்களின் காதல் தோல்விகளையும், காதல் தோல்வியால் அவர்கள் எதிர் கொண்ட பல்வேறு சவால்களையும், அவமானங்களையும் தெளிவுபட கூறி இருக்கிறார். காதல் தோல்வியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் ஆண்களை விட பெண்களே என மலர்வதியின் நாவல்கள் எடுத்து இயம்புகின்றன.

பொருளாதாரச் சிக்கல்

உலகின் பல பகுதிகளில் பெண்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே அவர்களால் தைரியமாக வேலைக்கு செல்ல முடிவதில்லை. அப்படியே வேலைக்குச் சென்றாலும், ஆண் பெண் சமத்துவமின்மை காரணமாக குறைந்த ஊதியம் பெறுகின்றனர். எனவே பொருளாதார ரீதியாக பெண்கள் சுரண்டப்படுகின்றனர் என்பதில் ஐயமில்லை.

“காத்திருந்த கருப்பாயி” நாவலில் சுந்தரி செல்லப்பன் வீட்டில் வீட்டு வேலைகளைச் செய்வதோடு அவனின் பாறையில் சல்லி அடிக்கவும் செய்கிறாள். தனது மூளை வளர்ச்சியற்ற தங்கை சுதாவிற்சாகவும், தன் வயதான அப்பாவுக்காகவும், தன் இளமைக்கால கனவுகளை எல்லாம் கானல் நீராக்கிக் கொள்கிறாள். அதுமட்டுமன்றி இளம் வயதிலேயே பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கித் தவிக்கிறாள்.

தூப்புக்காரி நாவலில் கனகம் தன் கணவனை இழந்த நிலையில் தன் மகள் புவரசிக்காக மருத்துவமனையில் கழிவுகளை நீக்கும் பணிகளைச் செய்து வாழ்கிறாள். அதோடு ரோஸ்லியின் துணையோடு இரவு நேரங்களில் திருமண வீடுகளில் இலை எடுக்கும் வேலையையும் செய்து தன்

குடும்பத்தை பாதுகாக்க தவிப்பதையும் நாவலில் பதிவு செய்துள்ளார்.

காட்டுக்குட்டி நாவலில் தன் பொருளாதாரத்திற்காக பாலியல் தொழில் செய்யும் ரமணியின் வாழ்க்கைநிலைதனையும் கூறி உள்ளார். இவ்வாறு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலை பெண்களின் வாழ்வை கடினப்படுத்தியுள்ளதாக நாவலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

முடிவுரை

பெண்ணியத்தின் பிரச்சனைகளை படைப்பாளி ஒவ்வொருவரும் தங்கள் நிலையிலிருந்து பல்வேறு கோணங்களில் உற்று நோக்கியும் படைத்தும் வந்திருக்கின்றனர். நாவலாசிரியர் மலர்வதியின் படைப்புகள் சமுதாயத்தில் வேரோடு கிடக்கும் அடிமைத்தனத்தை மானுடத்திலிருந்து இனம் பிரித்து காட்டும் வன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன. நல்ல குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மைய அச்சு பெண் தான். பழைய நூல்கள், பெண் என்பவள் தாதியாக, தாயாக, மனைவியாக, வெவ்வேறு பொறுப்புகளில் கணவனுக்கு பணி செய்வதாக கண்டன. ஆனால் மலர்வதியின் நாவல்களில் பெண்கள் தாங்கள் பிறப்பால் மற்றும் வளர்ப்பால் அனுபவித்த வலிகளைக் கடந்து, வீறு கொண்டு எழுந்து, சமுதாயத்தில் தலை நிமிர்ந்து வாழும் தகைமை வாய்ந்தவர்களாக திகழ்கின்றனர்.

“செல்லப்பிள்ளாய்! இன்று புவியில்

பெண்கள்

சிறுநிலையில் இருக்கவில்லை!

விழித்துக் கொண்டார்!”

என்ற பாரதிதாசனின் வரிகளுக்கிணங்க இன்றைய கால பெண்கள் எல்லா தளங்களிலும் தங்கள் கால்களைப் பதித்துள்ளனர். பெண்மை என்பது அடிமையின் அடையாளம் அல்ல, பெண்கள் மதிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்ற உயரிய கருத்தை மலர்வதியின் நாவல்கள் நமக்கு எடுத்துக் கூறுகின்றன.

ஆடவரின் ஊனக் கண்களில் உள்ள துரும்பை அகற்றி ஆணுக்கு நிகர் பெண்களே என்ற மந்திரச்சொல் அறிவோம். இன்றைய நவீன உலகில் பெண்கள் சாதனை படைக்காத துறைகளே இல்லை. இன்று பெண் சக்தி என்பது நாட்டின் முதுகெலும்பாய், மூச்சுக் காற்றாய் மாறியிருக்கிறது. பெண்தானே என்று தாழ்வாக நினைக்க வேண்டாம் ஏனெனில் அவள் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை எனில் உன்னை ஆண்மகன் என்று உலகம் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்காது என்பதை புரிந்து கொண்டால் பெண்மை போற்றப்படும் என்பதை இக்கட்டுரை மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. ரெங்கம்மாள். இரா, பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கிய பயன்பாடும். பாலை பிரிண்டர்ஸ்(பி) லிமிடெட்,

இராயப்பேட்டை, சென்னை.

2. கவிஞர் புவியரசு, திருக்குறள் டீலக்ஸ் வெளியீடு, கோவை.
3. மொலினா தேன்மொழி - பெண்ணிலைவாதம்
4. அதன் அவசியம் குறித்த சில கேள்விகள், Kali for Woman, New Delhi..
5. முனைவர் கு.ம.இராமாத்தாள், பெரியாரியப் பெண்ணியம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (2007)தரமணி- சென்னை.
6. மலர்வதி காத்திருந்த கருப்பாயி, கிழக்கு பதிப்பகம். மே 2017.
7. மலர்வதி, காட்டுக்குட்டி, கிழக்கு பதிப்பகம், ஜனவரி 2017.
8. மலர்வதி, காத்திருந்த கருப்பாயி, கிழக்கு பதிப்பகம், மே 2017.
9. மலர்வதி, தூப்புக்காரி, மதி வெளியீடு, டிசம்பர் 2012.
10. மலர்வதி. காத்திருந்த கருப்பாயி, கிழக்கு பதிப்பகம் மே 2017.